

УДК 82.0:378.147

НАРРАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА КАК ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ В ВУЗЕ

НЫСАНГАЛИЕВА АИДА МӘДИҚЫЗЫ

Докторант филологического факультета казахского национального университета имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается методика применения нарратологического анализа при изучении прозы в вузовском курсе литературы. Обосновывается необходимость смещения учебной работы от воспроизведения содержания художественного текста к описанию того, как это содержание организовано повествованием. В качестве ключевых категорий анализа рассматриваются нарратор, точка зрения, фокализация, повествовательное время, речевая организация, соотношение автора, рассказчика и персонажа; каждая из категорий соотносена с конкретной аналитической операцией, выполняемой студентом. Предлагается поэтапная модель работы с прозаическим произведением: от выявления событийной основы текста к определению повествовательной инстанции, анализу фокализации, временной структуры и речевых форм. Методика иллюстрируется на материале рассказа Ю. Серебрянского «Трамваи ходят по расписанию», где смысл складывается не из событийной интриги, а из субъективной перспективы, ассоциативной композиции, городской памяти и речевой самоорганизации нарратора. Показано, что нарратологический инструментарий приучает студента читать рассказ как организацию взгляда, памяти, времени и речи и строить интерпретацию на проверяемых наблюдениях над текстом.

Ключевые слова: нарратологический анализ, вузовское обучение, нарратор, точка зрения, фокализация, повествовательное время.

Вузовское изучение прозы по-прежнему нередко сводится к воспроизведению содержания: студент уверенно называет тему, конфликт и систему персонажей, но затрудняется объяснить, почему рассказ начинается с бытовой детали, чьим взглядом дана описываемая сцена и зачем нарушена хронология. Нарративный уровень произведения, то есть то, как организовано само рассказывание, при таком разборе остается вне поля зрения. Художественный текст в результате читается как набор изображенных событий, хотя способ их предъявления участвует в выработке смысла не меньше, чем сами события.

Нарратологический анализ смещает акцент с вопроса о том, что изображено в произведении, на вопрос о том, как это изображение построено. Для прозы здесь принципиальны повествовательная инстанция, точка зрения, фокализация, порядок предъявления событий, повествовательное время, формы передачи речи, соотношение автора, рассказчика и персонажа. Работая с этими категориями, студент перестает опираться на общее впечатление: он определяет, чьим взглядом дан эпизод, сопоставляет событие и порядок его предъявления, отмечает, где речь нарратора сближается с сознанием персонажа. Интерпретация в таком случае вырастает из наблюдений, которые можно проверить по тексту.

Методическая ценность подхода состоит в том, что он переводит общие установки филологической подготовки в перечень конкретных учебных действий. Студент различает фабульный материал и способ его текстовой репрезентации, определяет субъект речи и субъект восприятия, выявляет оценочную позицию повествователя, объясняет, какую функцию выполняет временное смещение или смена речевого регистра. Такой разбор удерживает от привычного смещения автора, рассказчика и героя и приучает строить интерпретацию художественного целого на аргументах, а не на пересказе сюжетной последовательности.

В вузовском обучении нарратологический анализ работает не только как литературоведческий метод, но и как модель организации занятия. Он дает студенту набор операциональных умений: задавать тексту точные исследовательские вопросы, сопоставлять элементы повествовательного устройства, связывать форму и смысл, обосновывать прочтение наблюдением над текстом, а не общей оценкой. Оговоримся: сами по себе эти операции не гарантируют глубокой интерпретации: они лишь создают для нее дисциплинирующую рамку.

Статья отвечает на практический вопрос вузовской подготовки филолога: как превратить нарратологическую теорию в выполнимую последовательность учебных действий, не сводя ее к заучиванию терминов. Цель статьи состоит в том, чтобы обосновать методику применения нарратологического анализа при изучении прозы в вузовском курсе литературы. Этой цели подчинены три задачи: определить нарратологические категории, реально применимые в учебной аудитории; раскрыть их аналитическое значение для работы с художественным текстом; предложить последовательность работы со студентами при освоении повествовательного устройства прозы.

Объектом исследования является процесс вузовского изучения прозаического текста, предметом служит методика применения нарратологического анализа в работе со студентами-филологами. Методологическую основу составляют положения теории повествования, исторической и теоретической поэтики, а также методики анализа художественного текста. Практически предложенная модель применима на занятиях по литературоведческому анализу, истории литературы и интерпретации художественного произведения.

Нарратологический анализ прозы обращен к способам повествовательной организации художественного текста. Его предмет охватывает не только событийный ряд, но и структуру рассказывания: субъект речи, субъект восприятия, порядок предъявления событий, распределение информации, соотношение авторской позиции, повествовательной инстанции и персонажного сознания. Произведение при этом рассматривается как система нарративных отношений, в которой смысл создается не только изображаемыми событиями, но и способом их текстового предъявления.

Исходной теоретической позицией служит разграничение истории, повествования и наррации. История соотносится с событийным содержанием произведения, повествование соотносится с текстовой формой предъявления этого содержания, наррация соотносится с актом рассказывания, в котором определяется, кто говорит, кому адресовано сообщение и в какой повествовательной ситуации оно возникает [Женетт, 1998]. Для анализа прозы это разграничение принципиально: один и тот же событийный материал допускает разные композиционные, временные и субъектные формы. Студент, работающий с текстом, должен поэтому различать событие как элемент изображаемого мира и повествование как способ его репрезентации, иначе разговор о «приемах» теряет предмет.

Субъектная организация является одним из центральных параметров анализа прозы. В традиционном учебном разборе автор, рассказчик и герой легко сливаются в одну фигуру; нарратологический подход требует их строгого разграничения. Автор как создатель художественного целого не тождествен нарратору как внутритекстовой повествовательной инстанции; нарратор, в свою очередь, не всегда совпадает с персонажем, даже если повествование ведется от первого лица. С. Н. Бройтман указывает, что «отделение автора от героя» обеспечивается «возможностями наррации» [Бройтман, 2004, с. 84]. Повествование в этой логике выступает посредующей структурой между авторским замыслом и изображаемым миром.

Категория точки зрения конкретизирует вопрос о том, из какой позиции воспринимается и оценивается изображаемое. А. А. Чевтаев определяет ее через три аналитических вопроса: «кто видит? кто говорит? кто оценивает?» [Чевтаев, 2021, с. 18]. Триада удобна именно для аудиторной работы: абстрактное понятие повествовательной перспективы превращается в последовательность проверяемых шагов. Первый вопрос выводит на субъект восприятия, второй выводит на субъект речи, третий выводит на ценностно-оценочную позицию.

Разводить их особенно важно там, где речь повествователя вбирает элементы персонажного сознания, иронической дистанции, несобственно-прямой речи или скрытой авторской оценки.

С точкой зрения связано понятие фокализации, описывающее способ ограничения и распределения повествовательной информации. При нулевой фокализации повествователь знает больше персонажа; при внутренней его знание ограничено сознанием персонажа; при внешней читателю доступны преимущественно внешние проявления героя, тогда как его внутреннее состояние прямо не раскрывается [Чевтаев, 2021, с. 18]. Для разбора прозы фокализация значима тем, что определяет меру доступа читателя к внутреннему миру персонажа, характер интриги и саму возможность доверия или недоверия к рассказчику.

Не менее важно повествовательное время. Нарратологический анализ фиксирует расхождение между хронологией событий и порядком их текстового предъявления: проза редко выстраивает события строго линейно и включает ретроспекции, проlepsисы, временные пропуски, замедления, ускорения, повторы. Эти приемы не являются внешними композиционными украшениями. Они регулируют читательское внимание и расставляют смысловые акценты: подробно развернутая сцена обычно весит больше, чем событие, переданное кратким резюме, а пропуск может указывать на скрытый конфликт, травматический опыт или сознательное умолчание. Задача студента состоит не в том, чтобы перечислить такие смещения, а в том, чтобы объяснить, что каждое из них делает с восприятием события.

Особое место занимает речевая организация прозы. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь задают разные соотношения авторского, повествовательного и персонажного слова. Через речь читается не только содержание высказывания, но и позиция субъекта, его оценка, эмоциональное состояние, социальный и культурный горизонт. Анализируя речевые формы, студент устанавливает, как персонаж раскрывается не только в поступках, но и в способах говорения, молчания, оценки и восприятия чужого слова.

Нарратологический анализ опирается на принцип связи формы и смысла. Устройство повествования не существует отдельно от идейно-художественного содержания: выбор нарратора, тип фокализации, организация времени, дистанция между автором и героем, формы передачи речи участвуют в выработке значения. Поэтому задача анализа состоит не в механическом назывании терминов, а в установлении их функции в конкретном тексте. Категория нарратора значима тогда, когда объясняет способ предъявления событий; фокализация значима тогда, когда выявляет ограничение знания или смещение перспективы; время значимо тогда, когда показывает, почему одни события развернуты подробно, а другие устранены, сжаты или повторены.

В теоретическом плане нарратологический анализ описывает прозу как многоуровневую структуру, где событие, субъект речи, точка зрения, время и речевая организация работают совместно. В методическом плане эта структура переводится в алгоритм: от событийной основы произведения к повествовательной позиции, фокализации, временной организации и речевым формам. Последовательность шагов здесь не формальность: именно она не дает разбору соскользнуть обратно в пересказ.

Методический потенциал подхода определяется тем, что он переводит разговор о прозе из плоскости общего пересказа в плоскость последовательного исследования текстовой организации. Для студента-филолога это принципиально: ему предстоит не просто понимать произведение, а профессионально описывать, как оно устроено. Нарратологический разбор задает систему исследовательских действий: определить, кто организует повествование; установить, с какой точки зрения представлены события; выявить, как распределяется знание между повествователем, персонажем и читателем; проследить, как временная и речевая организация текста направляет интерпретацию. Такая работа дисциплинирует чтение и снижает риск произвольного толкования, хотя, разумеется, не отменяет интерпретационной свободы там, где сам текст ее допускает.

В учебном процессе подход продуктивен как инструмент выработки аналитико-интерпретационных умений. Студент учится различать фабулу и способ ее предъявления, событие и его повествовательную репрезентацию, авторскую позицию и позицию нарратора, речевую характеристику персонажа и оценочное устройство текста. Вопрос «о чем произведение?» сменяется вопросом «как произведение организует понимание изображаемого?». В этом и состоит отличие нарратологического разбора от тематико-проблемного: смысл устанавливается не через заранее заданную интерпретационную схему, а через наблюдение над тем, как текст построен.

В методике преподавания литературы нарратологический анализ удобен как способ организации исследовательской деятельности студентов: работа с текстом строится не на свободном обмене впечатлениями, а на системе проверяемых операций. Каждый вывод студент соотносит с конкретным элементом текста: фразой, эпизодом, временным сдвигом, сменой речевого регистра. Это делает анализ управляемым для преподавателя и приучает студента к аргументированному литературоведческому письму.

Нарратологический разбор в вузовской аудитории целесообразно выстраивать как движение от событийной основы произведения к механизмам, организующим его смысл. На первом этапе студенты фиксируют фабульную основу текста: основные события, их последовательность, конфликтную ситуацию, систему персонажей. Этот этап не должен превращаться в пересказ; его задача состоит в том, чтобы зафиксировать материал, с которым далее будет соотноситься устройство повествования. Уже здесь полезно показать, что событие в художественном тексте существует не само по себе, а в определенной форме предъявления читателю.

На втором этапе устанавливается субъектная организация произведения. Студенты определяют, кто является повествователем, входит ли он в изображаемый мир, с какой дистанции рассказывает о событиях, совпадает ли его позиция с позицией персонажа. Принципиально разграничение автора, нарратора и героя: оно удерживает от прямого отождествления авторской позиции с речью рассказчика или персонажа и переводит разбор в плоскость посредующих повествовательных инстанций.

На третьем этапе анализируются точка зрения и фокализация. Студенты устанавливают, чьим восприятием ограничена повествовательная информация: кто видит изображаемое, кто говорит, кто оценивает происходящее. При внутренней фокализации внимание сосредоточено на том, как сознание персонажа организует восприятие событий; при внешней внимание сосредоточено на том, какие элементы внутреннего мира закрыты для читателя; при нулевой на том, как всеведение повествователя влияет на понимание конфликта и системы персонажей. Этап выявляет не только объем информации, но и способ ее ценностной организации.

На четвертом этапе рассматривается повествовательное время. Студенты сопоставляют хронологию событий с порядком их текстового предъявления, отмечают ретроспекции, проlepsисы, временные пропуски, замедления, ускорения, повторы; для каждого случая они объясняют, какое событие получает смысловой акцент, какое уходит в зону умолчания и почему именно этот фрагмент развернут подробно. Так линейное восприятие сюжета сменяется пониманием его художественной организации.

На пятом этапе анализируется речевое устройство произведения. Студенты различают формы передачи речи: прямую, косвенную, несобственно-прямую речь, внутренний монолог, авторский комментарий, диалогические фрагменты, и показывают, где слово повествователя сближается со словом персонажа, как в речи проявляются оценка, дистанция между субъектами текста, скрытые смысловые напряжения. Слово в прозе выполняет не только информативную, но и характерологическую, оценочную и композиционную функции.

Завершающий этап включает интерпретацию выявленных нарративных элементов. Студенты соотносят тип нарратора, точку зрения, фокализацию, временную организацию и речевые формы с художественной концепцией произведения в целом. Важно не перечислить термины, а определить функцию каждого: как выбранный способ повествования меняет

понимание героя, конфликта, авторской позиции и читательской оценки событий. При такой последовательности каждый вывод опирается на конкретный элемент текста, и интерпретация становится проверяемой.

Покажем, как методика работает на материале рассказа «Трамваи ходят по расписанию». Начинать удобно с повествовательной ситуации. Текст организован от первого лица: повествователь обозначает свое присутствие уже в начальной фразе: «Я живу на улице Приокоповой». Эта форма сразу задает субъективную перспективу: городское пространство раскрывается не как объективно описанная топография, а как территория личного опыта, памяти, наблюдения и внутреннего комментария. Нарратор не просто сообщает факты о районе, дамбе, булочной, трамвае, филармонии, музее Гюнтера Грасса, и он постоянно оценивает увиденное, сопоставляя настоящее с прошлым, бытовое с культурно-историческим, случайное с символическим.

На первом этапе студенты фиксируют событийную основу рассказа. Внешняя фабула складывается из нескольких эпизодов: жизнь героя на улице Приокоповой; экскурсия к старой дамбе; встреча с оперной певицей и переводчиком у булочной; утренний путь к шестому трамваю; прогулка по старым улицам Гданьска; новость о смерти Гюнтера Грасса; покупка гвоздик и посещение памятного места у музея; рассказ героя Грассу об аквариуме. Линейного событийного сюжета эти эпизоды не образуют: их связывает не причинно-событийная интрига, а ассоциативная логика сознания повествователя. На занятии полезно дать студентам убедиться в этом самостоятельно, например предложить выстроить эпизоды в «правильную» хронологию и обсудить, что при такой перестановке рассказ теряет: сюжет движется здесь не внешним действием, а движением взгляда, памяти и внутренней речи нарратора.

На втором этапе выявляется субъектная организация. Нарратор является участником изображаемого мира: он живет в описываемом районе, ходит в булочную, спускается по лестнице, ездит или не успевает на трамвай, покупает цветы, подходит к музею Грасса. Но бытовой фиксацией его повествование не ограничивается. Это наблюдатель с выраженной рефлексивной позицией: он замечает «засечки уровня воды» как «единственную динамику и ружье на стене» района, обманывает семью, превращая десять минут пути «в сорок минут пути в центр Гданьска», читает город через следы войны, архитектурные детали, языковые переходы и культурные ассоциации. Продуктивный вопрос для аудитории: где в тексте говорит наблюдатель, где иронический комментатор, а где человек в состоянии ожидания и неустойчивой идентичности?

На третьем этапе анализируются точка зрения и фокализация. Повествование преимущественно внутренне фокализовано: читатель воспринимает город через сознание героя. Здесь уместно прямо спросить студентов: чьим взглядом организовано описание Гданьска? Пространство предстает не нейтральной картой, а цепью субъективно значимых точек: улица Приокопова, Жабий крюк, старая дамба, булочная, шестой трамвай, арка с магазином рыболовных принадлежностей, филармония, музей Грасса, аквариум на окне. Важна не география сама по себе, а способ ее переживания. Фраза «Переводчик так дико озирался, что я и сам как-то по-другому взглянул на нашу местную тишину» показывает, что восприятие пространства меняется под воздействием чужого взгляда. Точка зрения в рассказе подвижна: герой смотрит на город сам, затем как бы глазами приезжего, затем через память о войне, затем через новость о смерти писателя, затем сквозь линзу аквариумной воды; эти переключения студенты должны проследить по тексту, а не констатировать в общем виде.

На четвертом этапе рассматривается повествовательное время. Рассказ свободно соединяет настоящее, воспоминания, недавние эпизоды и внутренние отступления. Начальная фраза «Я живу на улице Приокоповой» задает настоящее повествования, но дальше текст уходит к прошлым событиям: экскурсии к дамбе, вечернему походу за чесноком, утреннему спуску к трамваю, прогулке в центр, новости о смерти Грасса. Хронология не выдерживается: один эпизод вызывает другой по ассоциации. Само название «Трамваи ходят по расписанию» строит контраст между внешней упорядоченностью городской жизни и внутренней

нерегулярностью памяти, и этот контраст стоит вынести в учебный вопрос: почему трамвайное расписание противопоставлено ассоциативному движению памяти? Расписание служит знаком устойчивого городского ритма; сознание нарратора движется не по расписанию, а через отклонения, задержки, воспоминания и случайные смысловые сцепления.

На пятом этапе анализируется речевое устройство рассказа. Речь нарратора соединяет бытовую интонацию, иронию, культурные отсылки и лирическое наблюдение. В тексте сталкиваются разные регистры: разговорная фраза «Мир теперь проще», ироническое описание гида, «косплеющего персонажа из Достоевского», бытовой диалог с переводчиком, новостное сообщение о смерти Гюнтера Грасса, почти поэтический финальный образ Гданьска, увиденного «сквозь линзу воды и стекол». На этом материале студенты убеждаются, что нарратор раскрывается не только через события, но и через способ говорения: его речь фиксирует состояние человека, находящегося между языками, странами, временными пластами и культурными кодами.

Смысловым центром рассказа становится финальный эпизод с аквариумом. После новости о смерти Грасса герой пытается совершить символический жест: покупает «две гвоздики без целлофана» и идет к памятному месту. Но жест оказывается не первым: «там уже лежали чьи-то цветы», и событие смещается из сферы публичного ритуала в сферу частного высказывания. Герой решает «что-нибудь рассказать Гюнтеру Грассу» и выбирает не историю о войне, не рассказ о доме с пулевыми следами, а воспоминание об аквариуме, заведенном тайком от хозяина квартиры. Внешняя память города и литературы соединяется здесь с интимной памятью детства, Алма-Аты, воды, рыбок, стекла и взгляда.

Финальный образ переводит городское пространство в оптику внутреннего мира героя: «Иногда я наблюдаю за рыбками и водорослями, а иногда смотрю на Гданьск сквозь линзу воды и стекол». Повествователь не просто описывает город, но строит собственную модель его восприятия: Гданьск становится видимым через стекло, воду, память и личную историю. Разбор уместно завершить вопросом: как финальный образ аквариума меняет восприятие городского пространства, выстроенное всем предыдущим текстом? Ответ подводит студентов к центральному механизму рассказа: городская реальность организована не линейным сюжетом, а субъективной повествовательной перспективой, в которой трамвайное расписание, следы войны, смерть писателя, прогулка по улицам и аквариум на окне складываются в единую систему личного смысла.

Работа по этой схеме позволяет студентам перейти от пересказа эпизодов к разбору того, как рассказ устроен. Последовательное выявление событийной основы, нарратора, фокализации, временной организации и речевого строя показывает, что смысл произведения формируется способом рассказывания. На материале рассказа «Трамваи ходят по расписанию» студенты прослеживают, как частное наблюдение становится формой культурной памяти, городское пространство превращается в пространство внутренней идентичности, а бытовой маршрут преобразуется в нарратив о времени, языке, памяти и личном присутствии в чужом городе.

При освоении нарратологических категорий студенты, как правило, прежде всего сталкиваются со смешением автора, нарратора и персонажа. Повествование от первого лица в учебной практике нередко прочитывается как прямое выражение авторской позиции, а повествование от третьего лица воспринимается как объективное изложение событий. Такое прочтение упрощает художественную структуру текста: исчезает дистанция между автором и повествовательной инстанцией, не учитывается степень надежности рассказчика, не анализируется характер его оценки. Методически важно выстраивать разбор через последовательное различение субъектов: кто создал художественное целое, кто рассказывает историю внутри текста, кто воспринимает события и чья оценка организует читательское понимание.

Вторая характерная трудность состоит в подмене анализа пересказом фабулы. Студент фиксирует последовательность событий, называет персонажей и конфликт, но не переходит к

вопросу о способе предъявления этого материала; функции композиции, повествовательного времени, фокализации и речевых форм остаются нераскрытыми. Методически важно показывать, что фабула является лишь исходным материалом. Собственно нарратологическое чтение начинается там, где студент сопоставляет событие и его текстовую репрезентацию: почему эпизод развернут подробно или передан кратко, почему нарушена хронология, почему повествователь ограничивает или расширяет доступ к информации, почему один фрагмент дан через наблюдение, а другой через воспоминание или внутренний комментарий.

Третья трудность состоит в декоративном употреблении терминов. Студент может верно назвать нарратора, фокализацию или ретроспекцию, но не объяснить их смысловую работу в конкретном тексте; термин в таком случае подменяет анализ, а не служит его инструментом. От студента следует требовать не идентификации приема, а ответа о его роли: недостаточно указать, что повествование ведется от первого лица: нужно объяснить, как эта форма задает субъективность, меру достоверности, эмоциональную включенность и оценочный строй текста; недостаточно отметить временной пропуск: требуется определить, какую зону умолчания он создает и как это меняет читательское восприятие события.

Отдельную сложность обычно вызывает разведение точки зрения и фокализации: вопрос «кто говорит?» отождествляется с вопросом «кто видит?», хотя субъект речи и субъект восприятия в художественном тексте могут не совпадать. Повествователь может говорить от своего лица, но передавать восприятие персонажа; сохранять внешнюю позицию, но включать элементы персонажного сознания; создавать эффект объективности, одновременно направляя оценку читателя через отбор деталей. Здесь работает система уточняющих вопросов: чьим знанием ограничен данный фрагмент, кому доступны мысли и чувства персонажа, кто отбирает детали, чья лексика определяет речевой облик эпизода, где проявляется оценка происходящего.

Наконец, в учебной практике, как правило, недооценивается речевая организация текста: речь персонажей воспринимается только как средство характеристики героя, без учета ее композиционной и оценочной функции. Между тем формы передачи речи (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь, внутренний монолог, авторский комментарий) определяют распределение голосов в тексте и меру дистанции между повествователем и персонажем. Методически важно учитывать, где заканчивается слово повествователя и начинается слово персонажа, как в тексте проявляются чужая интонация, скрытая оценка, ирония, речевое смешение. Тогда проза предстает перед студентом многоголосой структурой, а не нейтральным изложением событий.

Преодоление этих трудностей требует поэтапной организации учебной работы: фиксация событийной основы, определение повествовательной инстанции, выявление точки зрения и фокализации, анализ временной организации и речевых форм, интерпретация их функции в художественном целом. Ошибка в разборе возникает не тогда, когда студент не знает термина, а тогда, когда термин не связан с конкретной текстовой функцией.

Нарратологический анализ прозы в вузовском обучении позволяет организовать работу с художественным текстом как последовательное исследование его повествовательного устройства. В отличие от репродуктивного пересказа, он ориентирует студента на выявление субъектной организации, точки зрения, фокализации, повествовательного времени, речевых форм и способов распределения информации, то есть приучает анализировать рассказ не как цепь событий, а как организацию взгляда, памяти, времени и речи.

Предложенная модель (от событийной основы к повествовательной инстанции, фокализации, временной организации и речевому строю) делает интерпретацию проверяемой: каждый вывод студента опирается на конкретный элемент текстовой организации. Тем самым формируется не знание терминов само по себе, а умение превращать термин в аналитическую операцию.

Рассказ «Трамваи ходят по расписанию» удобен для такой работы именно потому, что внешний событийный ряд в нем ослаблен, а смысл складывается из субъективной

перспективы, ассоциативной композиции, пространственной памяти и речевой самоорганизации нарратора. На этом тексте наглядно демонстрируются внутренняя фокализация, ассоциативное соединение эпизодов и субъективное городское пространство; событием здесь становится не только поступок, но и изменение восприятия: взгляд на город, переживание чужого культурного пространства, столкновение личной памяти с исторической и литературной.

Типичные затруднения студентов (смещение автора, нарратора и героя, подмена анализа пересказом фабулы, декоративное употребление терминов, неразличение субъекта речи и субъекта восприятия, невнимание к речевой организации) преодолеваются не расширением терминологического аппарата как такового, а устойчивым алгоритмом разбора, в котором каждый термин соотнесен с конкретной текстовой функцией.

В вузовской практике нарратологический подход целесообразно рассматривать как инструмент профессионализации чтения. Его результатом становится способность студента видеть художественный текст как многоуровневую структуру, где повествовательная форма не обслуживает готовый смысл, а участвует в его создании. Именно эта установка переводит учебный анализ прозы из сферы тематического комментирования в сферу исследовательской интерпретации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бройтман С. Н. Историческая поэтика // Теория литературы: учеб. пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 2. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 368 с. ISBN 5-7695-1591-0.
2. Чевтаев А. А. Основы теории повествования: учебно-методическое пособие. — СПб.: РГГМУ, 2021. — 108 с.
3. Жерар Женетт. Фигуры. В 2-х томах. Том 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.
4. Серебрянский Ю. Трамваи ходят по расписанию. — [Б. м.]: Друкарський двір Олега Федорова, 2024. — 200 с. — ISBN 978-617-8252-80-9.